

Turdibekova Charos
Master student National
University of Uzbekistan

Turdibekova Charos
Magistr O'zbekiston Milliy
universiteti

Турдибекова Чароса
магистрант Национального
университета Узбекистана

YANGI O'ZBEKISTONNING KELAJAK YOSHLARI, IMKONIYATLARI VA YUTUQLARI

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada mustaqillik yillarida O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda mahalla institutining roli va yoshlarimizning qo'lga kiritayotgan yutuqlari haqida so'z yuritiladi.

KALIT SO'ZLAR: Yoshlar, voyaga yetmagan, pedagogik profilaktika, yoshlar yetakchisi, oila, mahalla va ta'lim.

БУДУЩАЯ МОЛОДЕЖЬ, ВОЗМОЖНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ: В данной статье говорится о роли института соседства в реализации государственной политики по делам молодежи в Узбекистане в годы независимости и достижениях нашей молодежи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Молодёжь, несовершеннолетний, педагогическая профилактика, молодёжный лидер, семья, соседство и образование.

FUTURE YOUTH, POSSIBILITIES AND ACHIEVEMENTS OF NEW UZBEKISTAN

ABSTRACT: This article talks about the role of the neighborhood institute in the implementation of the state policy on youth in Uzbekistan during the years of independence and the achievements of our youth.

KEY WORDS: Youth, minor, pedagogical prevention, youth leader, family, neighborhood and education

Hozirgi paytda globallashuv jarayoni kuchayishi natijasida yoshlarni turli buzg'unchi g'oyalar, mafkuraviy xurujlar ta'siridan asrash jahon hamjamiyatining muhim va dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Boisi, kelajak taraqqiyoti haqida qayg'uradigan har bir davlat avvalo, o'z yoshlarining jismoniy, intellektual va ruhiy jihatdan chiniqqan avlod bo'lib voyaga yetishidan manfaatdor. Chunki jismonan va ma'naviy yetuk sog'lom yoshlar mamlakat taraqqiyotining muhim kafolatidir.

Biz yoshlarga e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan O'zbekistonda o'ziga bek xalqning o'z aytar so'zi, o'zining buyuk tarixi, buyuk ajdodlari, urfu-odatlarini, an'alariga ega bo'lgan mustaqil vatanning farzandlarimiz. Yurtboshimizning yoshlarga qaratayotgan e'tibori, yaratayotgan sharoitlari, ochib berayotgan imkoniyat eshiklari, ularning otalarcha g'amxo'rliklari yuksak cho'qqilarni zabt etishimiz uchun kuch va shijoat, qanoat bag'ishlaydi. Hurmatli prezidentimizning eng katta orzusi yangi O'zbekiston bag'rida biz yoshlar bilan birgalikda uchunchi renessansni barpo etish, va bungi kun yoshlari simosida buyuk ajdodlarimizni gavdalantirishdek ezgu maqsaddan iborat. Renaissance-lug'aviy fransuzcha, (qayta tiklanish) degan ma'noni anglatadi. Tarixan olganda Turkiston o'lkasi ikki renessansni boshdan kechirdi: birinchisi IX-XII asrlar, ikkinchisi XIV asrning oxirgi choragi – XVI asrning birinchi choragidir. Birinchi renessansda buyuk ajdodlarimiz Amir Temur,

Farg'oniy, Beruniy, Ibn Sino, Zamaxshariylar o'zlarining boy ilmiy, ma'naviy me'rosi bilan xalqimiz yuragida muhirlanib kelmoqdalar.

Ikkinchi renessans davrida esa: Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy singari jadidlarimiz, millatparvarlarimiz o'sha davrda ham yoshlarni milliy g'urur, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, ularni yetarli darajada bilimli, madaniyatli va ma'naviyatli qilishga intilib rus-tuzem ya'ni yangi usul maktablarini yo'lga qo'yishgan. Jadidlarimiz bular bilan cheklanibgina qolmay yoshlarni xorijiy mamlakatlarda ta'lim olishlari, o'z bilim va salohiyatlarini oshirishlari uchun imkoniyatlar yaratishgan.

Prezidentimizning tashabbuslariga binoan mamlakatimizda yana bir muhim uyg'onish davri kechmoqda, endilikda milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o'tkanimizdan keyin uchunchi renessansga erishishni davlat rahbari strategik vazifa etib qo'ydi.

O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI-asrda bu masala haqiqatdan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda", -deb ta'kidlab o'tgan. Har bir mamlakatning kelajagi va taraqqiyoti ko'p jihatdan yoshlar hamda ularning ma'naviy kamolotiga bog'liq ekan, avvalo yoshlar termini va bu atamaga xalqaro hamjamiyatda, shuningdek, O'zbekistonda qanday ta'rif berilishiga

to'xtalib o'tish joiz. Masalan, YUNESKO qonunchiligiga ko'ra 17-25 yoshdagi shaxslar yoshlar hisoblansa, MDH davlatlari va Rossiyaning amaldagi qonunchiligiga muvofiq, yoshlar 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolardir. Yevropaning aksariyat mamlakatlarida, AQSH va Yaponiyada qabul qilingan "yoshlar" tushunchasi 13-14 yoshdan to 29-30 yoshgacha belgilanadi. Bizning milliy qonunchiligimiz esa o'n to'rt yoshga to'lgan va o'ttiz yoshdan oshmagan shaxslarni yoshlar yoki yosh fuqarolar deb atashni nazarda tutadi. Statistik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yoshlar toifasi turli mamlakatlarda turlicha tavsiflanadi, biroq ular orasidagi tafovut katta emas va ko'zlangan maqsad bitta – yoshlarni davlat siyosatini amalga oshiruvchi asosiy kuch sifatida tarbiyalashdir. O'zbekistonda davlat va xalq o'rtasida mustahkam hamkorlikni o'rnatishda o'zini o'zi boshqarish organlari – mahalla instituti muhim rol o'ynaydi.

2016-yilga kelib mamlakatimiz aholisining 32 foizini yoki 10 millionini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz tashkil etgan.

Mamlakatimizda kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish maqsadida qator farmon va qarorlar qabul qilinib, bu boradagi sa'y-harakatlar uchun puxta huquqiy zamin yaratildi. Barcha sohalar sigari oliy ta'lim tizimini har tomonlama rivojlantirish, takomillashtirish maqsadida ham ko'plab chora tadbirlar

amalga oshirildi. Mamlakatimizning ko'pgina viloyatlarida ulug' allomalarimiz-Mirzo Ulug'bek va Muhammad Xorazmiy nomidagi iqtidorli bolalar maktablari, xalqimizning ardoqli adiblari nomlari bilan atalgan ijod maktablari, prezident maktablari, xususiy maktablar, zamonaviy ta'lim dargohlari tashkil etilgani yurtimiz yoshlari uchun ta'lim tarbiya olish borasida yangi imkoniyatlar eshigini ochib berdi.

Mazkur o'quv maskanlari yangi avlod kadrlarini yetishtirishda muhim poydevor bo'lishi, shubhasiz. Chunki ushbu maktablar iqtidorli bolalarni aniqlash, ularga ilg'or texnologiyalarni qo'llagan holda saboq berish bo'yicha yaxlit tizim bo'ldi. Prezident maktablari bitiruvchilariga davlat tomonidan tasdiqlangan ma'lumot tog'risidagi hujjat bilan birga, xorijiy mamlakatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish imkonini beruvchi xalqaro darajadagi tegishli dastur diplomi berilishi ilmga tashna har bir o'quvchiga yanada kuch va shijoat bag'ishlaydi.

Prezidentimizning ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish tog'risidagi qaroriga muvofiq Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogohiy tavalludining 210 yilgini nishonlash, hamda Xiva shahrida Ogohiy ijod maktabini tashkil etish tog'risidagi qarorini eshitib xorazmlik yosh ijodgorlarning boshi ko'kga yetgan edi.

Ta'kidlash joizki, Xiva shahrida Ogohiy nomidagi zamonaviy

texnologiyalar bilan jihozlangan, barcha sharoitlarga ega ijod maktabining tashkil etilishi iste'dodli yoshlarga keng imkoniyalar yaratdi. Bunday maktablarga yana bir misol, Xorazm viloyatining Shovot tumanida ko'p yildan beri yetuk kadrlarni yetishtirib kelayotgan Al-Xorazmiy nomli fizika-matematika fanlariga ixtisoslashgan maktab-internati faoliyat yuritib kelmoqda. Prezidentimizning yoshlarga bergan imkoniyatlari o'z samarasini bermoqda. Prezident maktablari, ijod maktablari va ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari fan olimpiadalari va xalqaro olimpiadalarda, turli xil tanlovlarda erishgan yutuqlari bilan yurtboshimizning yoshlarga yaratayotgan imkoniyatlariga labbay deb javob bermoqdalar. Mana shunday maktablarning bitiruvchilari ko'plab xalqaro, nufuzli universitetlarning grand sohiblari bo'lishdi. Bularning barchasi albatta yurtboshimizning tashabbuslari samarasi. Mamlakatimizda yuqori bilim va malakaga ega bo'lgan, xalqaro miqyosda o'z tengdoshlari bilan raqobatbardosh bo'la oladigan kadrlar tayyorlash maqsadida oliygohlar soni oshib, shu qatorida xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filyallari soni yildan-yilga ko'payib bormoqda. Keyingi 5 yilda oliy ta'limga qabul kvotalari 3 barobar oshirilgani, 2021-yilda 182 ming nafar yoshlar uchun talaba bo'lish imkoniyati yaratilgani yurtboshimizning naqadar xalqparvar inson ekanligidan dalolat beradi.

2021-yil Toshkent shahrida eng yuksak, xalqaro talablarga javob beradigan "Yangi O'zbekiston" universiteti tashkil etildi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi doimiy aholisi soni 2022-yil 1-yanvar holatiga 35 271,3 ming kishini tashkil etib, 2021-yilda 712,4 ming kishiga yoki 2,1 % ga o'sdi

Statistika ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston tug'ilish nisbatan yuqori mamlakatlarqatoriga kiradi va kelajakda ham mamlakat aholisining umumiy sonida yoshlarning salmog'i yuqori bo'lishini kuzatish mumkin. Bu orqali O'zbekistonni yoshlar mamlakati deb e'tirof etiladigan maqomi yanada mustahkamlanadi.

Mamlakatimizning kelajagi bo'lmish yoshlarimizni har tomonlama yetuk, bilimli, salohiyatli shaxs, komil inson sifatida tarbiyalash masalasiga bugungi karantin kunlarida ham o'ziga xos tarzda, zamonaviy usullar asosida yondashilmoqda, ularning barcha huquq va erkinliklari, imkoniyat va manfaatlarini himoya qilishda tashkiliy-huquqiy asoslar zamon bilan hamnafas takomillashib bormoqda. Zero, masofaviy ta'lim, onlayn rejimida uzluksiz tashkil etilgan holda yoshlarning bilim olish huquqini ta'limda ta'minlaganining o'zi O'zbekistonning bugun yoshlarga berayotgan ta'lim-tarbiya va ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik, e'tiborning amaliy ifodasidir.

Yoshlar — har qanday jamiyatning ertasi. Ular tom ma'noda, O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasini hisoblanadi. Zero, yangi

O'zbekiston yoshlari — kelajagimiz va istiqbolimiz poydevoridir.

Bugungi kunda qizlar orasida ham jahon arenalarida katta yutuqlarga erishib, Vatanimiz sharafini munosib himoya qilayotgan sportchilar ko'plab topiladi. Ulardan biri karate bo'yicha ko'p karra O'zbekiston chempionati kubogi sovrindori, xalqaro turnirlar g'olibi, O'zbekiston Milliy terma jamoasi a'zosi Baxriniso Babayevadir. Baxriniso joriy yil 16-18 fevral kunlari Birlashgan arab amirligining Dubay shahrida bo'lib o'tgan musobaqada reyting ballarni qo'lga kiritgan. Ko'p o'tmay, 2-4 mart kunlari esa Avstriya davlatining Zalsburg shahrida bo'lib o'tgan "A" toifasidagi musobaqada shohsupaning 3-pog'onasidan joy olib, bronza medaliga sazovor bo'lgan.

Bundan tashqari, viloyatimiz yoshlari san'at sohasida ham peshqadamlikni qo'ldan bermay kelishmoqda. Joriy yil 27-30 mart Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'tkazilgan "Zolotoy Feniks" nomli xalqaro tanlovda Mingbuloq tumanidagi 2-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining doira sinfi o'quvchisi Dilshodbek Sotivoldiyev, an'anaviy xonandalik sinfi o'quvchisi Firdavs Tohirjonov, Pop tumanidagi 7-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining qashqar rubob sinfi o'quvchisi Shoxrux Valijonov, fortepiano sinfi o'quvchisi Mumtozbeqim Orifjonova va skripka sinfi o'quvchisi Rayxona Ashurova, Namangan shahridagi 11-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining raqs sinfi o'quvchisi

Durdona Egamberdiyevalar 1-o'rinni egallab, laureatlik va tanlov kubogini qo'lga kiritdilar.

Bugun yurtimizda ularning zamonaviy ilm-fan va yuqori texnologiyalarni mukammal egallashi uchun barcha kuch va imkoniyatlar ishga solinayotgani, xususan, Prezident va ijod maktablari tashkil etilayotgani zamirida katta ma'no mujassam. Hozir biz zamonaviy talablar asosida jihozlangan, barcha shart-sharoitlarga ega o'quv binolarida ta'lim olayotgan yoshlarning yutuqlari bilan haqli ravishda faxrlana olamiz.

Birgina Toshkent shahridagi Prezident maktabi o'quvchisi Firdavs Abduqayumovning IELTS dasturi bo'yicha yuqori ball to'plab, AQSHning Jon Keroll universitetida tahsil olish uchun 96 ming dollarlik grant sohibiga aylangani ham davlatimiz rahbari boshchiligida qisqa vaqtda ta'lim-tarbiya sohasida tanlagan yo'limizning naqadar to'g'ri ekanligini yaqqol isbotlab turibdi.

Prezidentimiz Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi", degan g'oyani ilgari surgani bejiz emas. Zotan, yurtboshimiz ta'kidlaganidek, "Agar katta avlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko'ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g'ayrat-shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak, ko'zlagan marralarga albatta yetamiz".

Shu nuqtayi nazardan bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Murojaatnomada bayon etilgan ustuvor vazifalarning ijrosini ta'minlash uchun faol ish olib bormoqda. Xususan, ushbu tarixiy nutqdan so'ng, parlament quyi palatasida Murojaatnoma mazmun-mohiyatiga va ahamiyatiga bag'ishlangan bir qator tadbirlar o'tkazildi.

Kuni kecha "Ta'lim va tarbiya – yosh avlod kamolotining poydevori va davlatimiz taraqqiyotining kafolati" mavzusida fraksiyalararo bo'lib o'tgan amaliy muloqotda ham Murojaatnomada belgilab berilgan vazifalar atroflicha muhokama qilindi.

Tokio Olimpiadasi 2021 yil 23 iyuldan 8 avgustgacha davom etadi. O'yinlar dastlab 2020 yilning yozida bo'lib o'tishi kerak edi, ammo koronavirus pandemiyasi tufayli musobaqa qoldirilgan edi.

Avvalroq, O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi Tokioda bo'lib o'tadigan Yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etadigan sportchilarning yakuniy tarkibini e'lon qilgan edi. MOQ ma'lumotlariga ko'ra, 2017 yildan buyon terma jamoa vakillari sportning 17 turi bo'yicha 71 ta litsenziyani qo'lga kiritishgan.

Bugunga qadar O'zbekiston sharafini Olimpiada o'yinlarida himoya qilgan sportchilar 10 ta oltin, 5 ta kumush va 17 ta bronza medallarini qo'lga kiritgan. «Gazeta.uz» O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon Olimpiada o'yinlarida

g'oliblikni qo'lga kiritgan o'zbekistonlik sportchilarni eslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. Toshkent-2021; 52-53 betlar
2. Sh.M. Mirziyoyev. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug',hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. Toshkent-"O'zbekiston"-2019; 243-244 betlar
3. Sh. M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. Toshkent-2021.
4. Sh.M.Mirziyoyev.Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.Toshkent- "O'zbekiston"-2017
5. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-O'zbekistonning-kelajak-yoshlari-imkoniyat-va-huquqiy-kafolati>
6. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi
7. ORALIQ NATIJALAR 2017-2020.Yuksalish 2021
8. N.Jo'rayeva Mustaqil O'zbekiston tarixi. Toshkent-2013